

Pedagogning nutq madaniyati

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada pedagog nutqining sofliqi, aniqligi va nutq madaniyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: nutq texnikasi, shaxsiy madaniyat, nutq madaniyati, ongli mutq, sof nutq.

Аннотация: В данной научной статье говорится о чистоте, точности и речевой культуре речи педагога.

Ключевые слова: техника речи, культура личности, культура речи, осознанная речь, чистая речь.

Abstract: This scientific article talks about the purity, accuracy and speech culture of the pedagogue's speech.

Key words: speech technique, personal culture, speech culture, conscious speech, pure speech.

Nutq texnikasi — bu o'qituvchining shaxsiy madaniyati, uning bilimlari, uquvi, har tomonlama nazariy tayyorgarligi, ta'lim va tarbiya berish usullarini o'z nutqi orqali ifodalash demakdir. Nutq madaniyati — ijtimoiy madaniyatni, kishilik jamiyati madaniyatini aks ettiruvchi bir ko'zgudir. Nutq madaniyati adabiy tilning har ikki shakli — yozma va og'zaki shakli uchun zarurdir. Nutq madaniyatiga

e'tibor yolg'iz o'qituvchilardan emas, balki har bir fuqarodan ongli ravishda o'zlashtirish talab qilinadigan insoniy fazilatlardan biridir. Uni egallash har bir o'qituvchining va shaxsning madaniy saviyasi va bilimiga bog'liq. O'qituvchi pedagogik mahoratida nutq madaniyati, uning nafaqat ma'naviy va axloqiy jihatdan boyligini, balki bilimini, tafakkurini, ilmiy dunyoqarashini, fikr va mushohada yuritishini belgilovchi me'yordir. O'qituvchining nutq madaniyati birdaniga shakllanib maromiga yetadigan jarayon emas, u pedagogik mahorat bilan, kasb faoliyati davomida, tajribali ustozlar o'giti natijasida yillar davomida takomillashib, sayqallanib boraveradi. O'qituvchining nutqiy qobiliyati madaniy, kasbiy, pedagogik talablar asosida shakllanib boradi. Uni rivojlantirish faqat o'qituvchining shijoatiga bog'liq. Shu qobiliyat tufayli o'qituvchining nutq madaniyati ham shakllanib boradi.

O'qituvchining nutq texnikasi ikki xil xususiyatga ega:

- Pedagogning mehnati
 - izlanish va o'z ustida ishlash natijasi.
 - Pedagog san'ati
 - aql-farosat bilan amalga oshiriladigan xatti-harakat, iste'dod natijasi hisoblanadi.
- Nutq texnikasining zaruriy sharti — bu o'qituvchining o'z e'tibori va o'quvchilarning e'tiborlarini boshqara olish demakdir.

O'quvchi hayoti davomida o'qituvchisining nutqiy xususiyatlarini, o'quvchilarga murojaat qilish, savollarga aniq va mukammal javob berish usullarini xotirasida saqlaydi. O'qituvchining nutqi o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish vazifasini bajarishi kerak. Shuning uchun unga faqat umummadaniy emas, balki kasbiy va pedagogik talablar ham qo'yiladi. O'qituvchilar o'z so'zlarining mazmuni, sifati va oqibati uchun jamiyat oldida ijtimoiy javobgar shaxsdir.

Shuning uchun ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi nutqi pedagogik mahoratning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchilar, o'qituvchi nutqini eshita turib qator operatsiyalami bajaradi: berilayotgan axborotni ko'rgazmali shaklda aniqlashtiradi, o'zidagi bilim bilan unga nisbatan munosabat bildiradi, eslab qoladitutq mantiqini, fikrlar rivojini kuzatib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oniyeu.E.G Umumiy psixologiya. Toshent 2002. 1-2 kitob
2. Mehnat ta'limiga doir davlat ta'lim standartlar. T. 2017y.
3. Mavlonova R., To'rayeva O. Holiqberdiyev K. Pedagogika. T. ., O'qituvchi.-2001. – 512 b.